

SİTOLOGİYA, EMBRIOLOGİYA VƏ HISTOLOGİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİ METODİKASI: MÜASİR YANAŞMALAR VƏ TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI

Əsədov Elsevər Sabir oğlu

<https://orcid.org/0000-0003-2892-2974>, asadoves@mail.ru

Seyidova Həmidə Sərvər qızı

<https://orcid.org/0000-0003-4861-3319> hemide_seyidova@mail.ru

Həsənova Südabə Qəşəm qızı

<https://orcid.org/0009-0000-0755-3626>, hesenovasudabe1963@gmail.com

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Azərbaycan

XÜLASƏ

Məqalədə tibb təhsili kontekstində sitologiya, embriologiya və histologiya fənlərinin tədrisində istifadə olunan metodik yanaşmalar, innovativ texnologiyalar və integrativ modellər təhlil edilir. Müasir tədris vasitələrinin tətbiqi, tələbəyönümlü öyrənmə və interaktiv metodlar vurğulanır. Sitologiya, embriologiya və histologiya fənnini tədrisində təcrübə dərslərinin təşkili, praktik bacarıqların inkişafı üçün real və simulyasiya olunmuş preparatlarla iş, tələbələrin qrup halında mikroskopik diaqnoz təcrübəsi keçməsinə təmin etməlidir. Dərs zamanı müəllim mühazirə və laboratoriya dərslərini rəsm və sxematik təsvirlərdən istifadə etməklə öyrətməli, laboratoriyada mikroskopla klassik preparatları öyrətməlidir. Müəllimlər müasir tədris metod və vasitələrindən istifadə edərək, rəqəmsal mikroskopiya, rəqəmsal slaydların elektron mühitdə təqdim olunması, virtual laboratoriyalardan istifadə, mikroskopik preparatların 3D modelləri ilə interaktiv öyrənməni tətbiq etməlidir. Həmçinin, dərslərin daha keyfiyyətli keçirilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunması təklif və tövsiyyə kimi verilir.

Açar sözlər: Sitologiya, embriologiya, histologiya, tədris metodikası, tibbi təhsil, interaktiv dərs, rəqəmsal texnologiyalar

Sitologiya, embriologiya və histologiya tibbi təhsilin fundamental fənləri arasında yer alır. Bu fənlər orqanizmin hüceyrə və toxuma səviyyəsində öyrənilməsinə təmin edərək klinik təfəkkürün formalaşmasına zəmin yaradır. Müasir tibb təhsilində yalnız nəzəri biliklərin ötürülməsi kifayət deyil; tələbələrdə analitik düşüncə, problem həll etmə bacarığı və praktiki vərdişlərin formalaşması da əsas prioritetlər sırasındadır. Bu məqsədlə tədrisdə istifadə olunan metodların təkmilləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi aktualıq kəsb edir.

Belə ki, sitologiya hüceyrənin morfoloji və funksional quruluşunu, onun bölünməsi, sikli, genetik materialın ötürülməsi və hüceyrələrarası əlaqələr kimi mühüm prosesləri öyrənən elmdir. Sitologiyanın tədqiqat obyektini olan hüceyrə orqanoidləri, membran sistemləri və hüceyrə sikli kimi anlayışlar patologiyanın, molekulyar biologiyanın və onkologiyanın əsaslarını təşkil edir.

Sitologiyanın tədqiqat obyektini hüceyrə membranı və orqanoidləri, hüceyrə sikli və bölünməni, hüceyrələrarası əlaqələri, mutasiyalar və hüceyrə patologiyasıdır. Bununla yanaşı hüceyrənin əsas komponentləri, hüceyrə zarının, ara filamentlərin (sitokeratin, vimentin, desmin, qlıyanın turş fibrilyar zülalı, neyrofilament zülalları, nüvə laminləri), mikroborucuqların kimyəvi tərkibi, ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri və vəzifələri də izah edir. Zarlı (mitoxondri, hamar endoplazmatik şəbəkə, dənəli endoplazmatik şəbəkə, holci kompleksi, lizosomlar, endosomlar,

peroksisomlar), zarsız (hüceyrə mərkəzi, ribosomlar, proteasomlar) orqanellərin və əlavələrin histoloji və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri, sitogenezi və vəzifələri haqqında ətraflı məlumat verir. Nüvənin tərkib hissələrinin (nüvə örtüyü, xromatin, nüvəcik və nukleoplazma) quruluş və funksiyaları ilə yanaşı onun genetik informasiyanın saxlanılaraq nəsilə nəslə ötürülməsi və hüceyrə aktivliyinin zəmini olan zülal sintezinin tənzimi mərkəzi olması, hüceyrə tsikli, meyoza və mitoz prosesləri müasir məlumatlar əsasında öyrədilir (Abdullayev, Abiyev, 1975, s. 32; Əmirova, Hüseynov, 2015, s. 18; Qasimov, 2009, s. 22). Tətbiq sahələrinə isə onkologiya, genetika, immunologiya, biotexnologiya və molekulyar biologiya aiddir.

Histologiya isə orqanizmlərin toxumalarının mikroskopik quruluşunu və onların funksiyalarını öyrənir. Histologiyanın əsas məqsədi toxumaların normal quruluşunu və funksiyasını öyrənmək, toxumalarda baş verən patoloji dəyişiklikləri təyin etmək və orqanların mikroskopik quruluşunu izah etməkdir. Bu biliklər tələbələrin orqanizmdə baş verən patoloji prosesləri, toxumalarda degenerativ dəyişiklikləri və orqan disfunksiyalarını başa düşməsinə imkan verir. Toxumalar hüceyrə və onların törəmələrinin sistemi kimi, onların morfofunksional (qruplar) və genetik (növlər) təsnifatı, histogenizi, quruluş-funksiya xüsusiyyətləri, hüceyrə populyasiyaları və differonlar haqqında anlayışlar, fizioloji regenerasiyanın növləri, toxumaların dəyişkənliyinin sərhədi, metaplaziya və onun imkanları haqqında olan məlumatlar faktiki materiallar əsasında öyrənilir. Histologiyanın əsas tətbiq sahələri patologiya və diaqnostika, cərrahiyyə və klinik anatomiya, dərman preparatlarının tədqiqini öyrənməkdir.

Embriologiya orqanizmlərin rüşeym inkişafını, döllənmədən doğulana qədər keçdiyi mərhələləri izah edir. Bu sahənin öyrənilməsi insanın doğuş qüsurlarının etiologiyasını və patogenezi başa düşmək, süni mayalanma, prenatal diaqnostika və genetik patologiyaların erkən aşkarlanması üçün elmi baza yaradır. Bu sahə biologiya və tibb elmlərinin mühüm sahələrində biridir və orqanizmlərin döllənmədən doğulana qədərki inkişaf mərhələlərini araşdırır. Embriologiyanın əsas əhəmiyyəti insan xəstəlikərini və doğuş qüsurlarının səbəblərini müəyyənləşdirəməsi, süni mayalanma və reproduktiv texnologiyaların inkişafı, dərmanların embrionlara təsirinin öyrənilməsi, evolyusiyaya proseslərinin və növlərarası oxşarlıqların izahını verməkdir. İnsan embriologiyasının mövzu və məqsədləri, tibbi embriologiyanın – əsas inkişaf istiqamətləri və müasir təbabətdə rolu, qametogenez, mayalanma: implantasiya, rüşeym vərəqələrinin (endoderma, mezoderma və ektodermanın) formalaşması, histo- və orqanogenezin əsas mərhələləri, orqan və sistemlərin formalaşmasında kritik dövrlər haqqında məlumat verir.

Sitologiya, embriologiya və histologiya fənninin əsas məqsədi hüceyrə, toxuma və orqanların quruluşunu, inkişafını və həyat funksiyalarını, pre və postnatal ontogenezdə toxumaların inkişafı və reperativ imkanları, toxuma biologiyası sahəsində müasir tədqiqat metodları, mikroskopiya bacarıqlarını əldə etmək, histoloji kəsikləri və elektroqrammaları təhlil etmək, hüceyrə birliklərini və toxumaların quruluşu ilə onların inkişafı və funksiyası arasındakı əlaqələri görmək bacarığından ibarətdir (Мяделец, 2014, c. 35-43; 2016, c. 48).

Onların tədrisi yalnız nəzəri biliklərlə deyil, praktik bacarıqların formalaşdırılması ilə də müşayiət olunmalıdır. Müasir dövrdə bu sahələrin tədrisində ənənəvi metodlar rəqəmsal və interaktiv üsullarla tamamlanmalıdır.

Bunun üçün daha müasir metodlardan istifadə olunmalıdır. Belə ki, tələbələrdə dərs zamanı mikroskopik səviyyədə bilik və analiz qabiliyyəti formalaşdırmaq, hüceyrə və toxuma səviyyəsində patoloji və fizioloji proseslərin əsaslarını başa düşməyi öyrətmək, klinik fənlərə keçidi asanlaşdırmaq üçün baza bilikləri formalaşdırmaq əsas vasitələrdən biri olmalıdır. Həmçinin, müəllim ənənəvi tədris metodlarından da istifadə etməlidir. Dərs zamanı müəllim mühazirə və

laboratoriya dərslərini rəsm və sxematik təsvirlərdən istifadə etməklə öyrətməli, laboratoriyada mikroskopla klassik preparatları öyrətməlidir. Müəllimlər müasir tədris metod və vasitələrindən istifadə edərək, rəqəmsal mikroskopiya, rəqəmsal slaydların elektron mühitdə təqdim olunması, virtual laboratoriyalardan istifadə, mikroskopik preparatların 3D modelləri ilə interaktiv öyrənməni tətbiq etməlidir.

Sitologiya, embriologiya və histologiya fənnini tədrisində təcrübə dərslərinin təşkili, praktik bacarıqların inkişafı üçün real və simulyasiya olunmuş preparatlarla iş, tələbələrin qrup halında mikroskopik diaqnoz təcrübəsi keçməsinə təmin etməlidir (Gartner, Hiatt, 2001, p. 57; Gray's anatomy, 2005, p.16; Junqueira, Carneiro, 2003, p. 51)

Dərs zamanı tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilməlidir:

- a) Yazılı və şifahi testlər
- b) Rəqəmsal platformalarda onlayn testlər
- v) Praktik bacarıqların qiymətləndirilməsi

Dərsin keçirilməsində fənlərarası inteqrasiyadan istifadə olunmalıdır. Belə ki, sitologiya və histologiyanın fiziologiya, patologiya və anatomiya ilə inteqrasiyası, embriologiyanın genetik və klinik fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsi dərs zamanı tələbələrə çatdırılmalıdır. Həmçinin dərsdə tədris vəzaitləri və resurslardan mikroskop və daimi preparatlardan, hüceyrə modellərindən, hüceyrə ilə bağlı animasiyalar və videodərslərdən istifadə olunmalıdır.

Həmçinin, dərslərin daha keyfiyyətli keçirilməsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunmağı təklif edirik:

1. Virtual mikroskopiya sistemlərinin dərslərə inteqrasiyası genişləndirilməlidir.
2. Müasir tədris resursları (videodərslər, mobil tətbiqlər) lokal dildə hazırlanmalıdır
3. Tədrisdə interaktiv və tələbəyönümlü yanaşmalara üstünlük verilməlidir
4. Müəllimlər üçün pedaqoji təlimlər artırılmalıdır

Tədrisin bu şəkildə təşkili tələbələrə hüceyrə, toxuma haqqında elmi biliklərin effektiv və anlaşılın şəkildə ötürülməsini təmin edəcəkdir. Bu metodika həm nəzəri, həm də praktik dərslərin təşkilini, müasir tədris vasitələrinin istifadəsini və tələbələrdə analitik düşüncə bacarığının formalaşmasına səbəb olacaqdır.

Beləliklə, sitologiya, embriologiya və histologiya fənlərinin tədrisində metodik yeniliklər tələbələrin tərəkürünü və praktiki bacarıqlarını formalaşdırmaqda mühüm rol oynayır. Ənənəvi tədris modellərinin müasir texnologiyalarla inteqrasiyası bu fənlərin mənimsənilməsinə asanlaşdırır və klinik təhsilə keçidi gücləndirir. Sitologiya, embriologiya və histologiya fənlərinin tədrisi tibbi təhsilin struktur əsaslarını təşkil edir. Bu fənlərin müasir tədris metodikası yalnız nəzəri biliklərin deyil, həm də praktiki və kliniki bacarıqların formalaşmasına yönəlməlidir. Ənənəvi və müasir metodların sintezi, innovativ texnologiyaların tədris prosesinə inteqrasiyası və tələbəyönümlü yanaşmalar bu sahədə təhsilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir. Hazırkı tədris metodologiyasının elmi əsaslandırılması və texnoloji vasitələrlə zənginləşdirilməsi, klinik fənlərə keçid üçün zəruri baza yaradır və tibbi təhsil sistemində davamlı inkişafı təmin edir.

ƏDƏBİYYATI

1. Abdullayev M., Abiyev H. 1975. Ümumi histologiya, Bakı: Maarif, s. 324
2. Əmirova F.C., Hüseynov M.B. 2015. Sitologiya. Dərs vəsaiti, Bakı, 320 s.
3. Qasimov E.K. 2009. Sitologiya: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Oskar, 277 s.

4. Ленченко Е. М. 2024. Цитология, гистология и эмбриология: учебник для вузов / 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 347 с.
5. Мяделец О. Д. 2014. Гистология, цитология и эмбриология человека: [учебник]: в 2 ч. Ч. 1. Витебский гос. мед. ун-т. Беларусь: Витебск, 439 с.
6. Мяделец О. Д. 2016. Гистология, цитология и эмбриология человека: [учебник]: в 2 ч. Ч. 2. Витебский гос. мед. ун-т. Беларусь: Витебск, 489 с.
7. Студеникина, Т. М., Китель В.В. 2023. Гистология, цитология, эмбриология: учебник. Минск: БГМУ, 124 с.
8. Gartner L.P, Hiatt J.L. 2001. Color textbook of histology. 2nd ed. W.B. Saunders Company. Philadelphia London New York, 577 p.
9. Gray's anatomy. 2005. 39 th ed. Editor in chief Susan Standring. Elsevier Ltd, USA, 1627 p.
10. Junqueira L.C., Carneiro J. 2003. Basic histology. McGraw Hill Companies. New-York, Chicago, 515 p.

METHODOLOGY OF TEACHING CYTOLOGY, EMBRYOLOGY AND HISTOLOGY: MODERN APPROACHES AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Asadov Elsever Sabir oglu

<https://orcid.org/0000-0003-2892-2974>, asadoves@mail.ru

Seyidova Hamida Sarvar qizi

<https://orcid.org/0000-0003-4861-3319> hemide_seyidova@mail.ru

Hasanova Sudabe Gashem qizi

<https://orcid.org/0009-0000-0755-3626>, hesenovasudabe1963@gmail.com

Nakhchivan State University, Nakhchivan city, Azerbaijan

The article analyzes the methodological approaches, innovative technologies and integrative models used in teaching cytology, embryology and histology in the context of medical education. The application of modern teaching aids, student-centered learning and interactive methods are emphasized. The organization of practical lessons in teaching cytology, embryology and histology should ensure that students have practical experience in microscopic diagnosis in groups, work with real and simulated preparations for the development of practical skills. During the lesson, the teacher should teach lectures and laboratory lessons using drawings and schematic images, and in the laboratory, he should teach classical preparations with a microscope. Teachers should use modern teaching methods and tools, such as digital microscopy, presentation of digital slides in an electronic environment, use of virtual laboratories, and interactive learning with 3D models of microscopic preparations. Also, the use of various methods for conducting lessons of higher quality is suggested and recommended.

Keywords: cytology, embryology, histology, teaching methodology, medical education, interactive lesson, digital technologies

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЦИТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Асадов Эльсевер Сабир оглы

<https://orcid.org/0000-0003-2892-2974>, asadoves@mail.ru

Сеидова Хамида Сарвар кызы

<https://orcid.org/0000-0003-4861-3319> hemide_seyidova@mail.ru

Гасанова Судабе Гашем кызы

<https://orcid.org/0009-0000-0755-3626>, hesenovasudabe1963@gmail.com

Нахчыванский государственный университет, город Нахчыван, Азербайджан

В статье анализируются методические подходы, инновационные технологии и интегративные модели, используемые при преподавании цитологии, эмбриологии и гистологии в контексте медицинского образования. Особое внимание уделяется применению современных средств обучения, студентоцентрированному обучению и интерактивным методам. Организация практических занятий при преподавании цитологии, эмбриологии и гистологии должна обеспечивать студентам приобретение практического опыта микроскопической диагностики в группах, работу с реальными и смоделированными препаратами для формирования практических навыков. В ходе занятий преподаватель должен проводить лекции и лабораторные работы с использованием рисунков и схематических изображений, а в лабораторных условиях - классические препараты с микроскопом. Преподаватели должны использовать современные методы и инструменты обучения, такие как цифровая микроскопия, демонстрация цифровых слайдов в электронной среде, использование виртуальных лабораторий и интерактивное обучение с использованием 3D-моделей микроскопических препаратов. Также предлагается и рекомендуется использование различных методов для проведения занятий более высокого качества.

Ключевые слова: цитология, эмбриология, гистология, методика преподавания, медицинское образование, интерактивный урок, цифровые технологии.